

GÚLJAHÁN TAJETDIYNOVANIŇ PROZALIŖ SHÍĖARMALARINIŇDA SATIRALIŖ OBRAZ JASAW USILLARI

Jaqsiliqova Albina SaĖinbaevna

Ājiniyaz atindaĖi NMPI tayanish doktoranti

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-114>

ARTICLE INFO

Received: 11th February 2023

Accepted: 19th February 2023

Online: 20th February 2023

KEY WORDS

Satira, satirik obraz, xarakter, gúrriŇ, sheberlik.

ABSTRACT

Maqalada qaraqalpaq ādebiyatında satiralıq obraz jasaw usillari úyrenilgen. Jazıwshı G.Tajetdinova gúrriŇlerinde satirik obrazlardıń dóretiliwi, jazıwshınıń sheberligi, shıĖarmalarında obraz dóretiwde avtor idealınıń āhmiyeti sóz etilgen. Sonday-aq jazıwshınıń satiralıq gúrriŇleriniń syujeti tereŇ analiz etilgen.

Satira ādebiyatınıń basqa janrları sıyaqlı turmıs hám hádiyselerdi tán alıw, gózzallıqtı, jaqsı hám jamandı bahalawdıń eŇ áyyemgi úlgisi bolıp tabıladı.

Satira-jámiiyetimizdegi jaĖımsız illetlerge eskiden qalĖan shirindilerge, anaw-mınaw qolaysız háreketlerge qansha batıl túrde qarsı turaman dese de múmkinshiligi bar janr.[1:47]

SatiraniŇ tiykarı-kúlki dep atap ótedi belgili rus satirik ilimpazı D.Nikoleav. Qazaq ilimpazı A.Musaev bolsa, "Kúlki - bul insanniŇ turmıslıq mútajligi esaplanĖan psixologiyalıq jaĖday. Ulıwma alĖanda, kulki elementlerin ādebiyatınıń barlıq janrlarında ushıratıw múmkin, olar ómirbayan bolıp, kórkem ādebiyatqa baylanıslı -shıĖarmanıŇ mazmun-mánisin ashıp beriwshi ózgeshelikke iye",- ekenligin kórsetip ótedi. ĀdebiyatdaĖı kúlki - kórkem dúnyaĖa kózqarastıŇ, haqıyqatlıqtı sáwlelendiriwdiŇ kórkem-estetik tábiyatına uyqas túrde ayırıqshalıĖın kórsetiwshi syujet, lingvistik, stilistik hám poetik mánisler kompleksi bolıp tabıladı. Eger dóretpe kompozitsiyası túrli strukturalıq bólimlerden ibarat ekenligin esapqa alsaq, olardıń wazıypası hám mánisin parıqlaw málim kórkem tájiriyebe hám kórkem bilimler nátiyjesine tiykarlanıwı anıq boladı. Sonlıqtan, satira shıĖarmanıŇ mánisin belgileytuĖın kategoriyalar kompleksi bolıp qalmastan, bálki onı shaxstı úyreniw quralı hám usılı, xarakter qásiyetlerin individuallaştırıwshı ólshew hám sırtqı kórinisler jıyındısı deyiwge ılayıq bolıp tabıladı. Izertlewshı ilimpazlar satirani kórkem ādebiyatqa baylanıslı janr, tur hám usıl retinde túrlishe kórip shıĖıwları onıń usınday sıpatlıq belgilerin aytıp ótse gerek.

Haqıyqatında da joqardaĖı ilimpazlardıń atap ótkenindey satira turmıstaĖı bar nárseni real kórinisti súwretlep beriwde belsendilik etedi. Songı jıllarda óziniŇ qálemın satiralıq shıĖarmalar dóretiwge arnaĖan Gúljahán Tajetdinova qaraqalpaq ādebiyatınıŇ rawajlanıwına belsene qatnasıp kiyatırĖan jazıwshılarmızdıń biri sıpatında jaqsı bilemiz. G.Tajetdinova 2016-jılı baspadan shıqqan "Ādiraspan monshaqları" atamasındaĖı gúrriŇ hám povestler toplamına bir qatar satiralıq gúrriŇlerin engizdi. JazıwshınıŇ gúrriŇleriniŇ tematikasınıŇ kóptúrliligi, mazmunlıq jaqtan reallıqqa tiykarlanĖanlıĖı, satiralıq obrazlardı dóretiwde sheberligi ayırıqsha kózge taslanadı. Avtor bul toplamına "Qatınlar qozĖalaŇı", "Sarqıt", "Hesh

kimge aytpa”, “Jazıqsız qulaqlar”, “Uqsas at”, “Videoğa túsken baspaq”, “Bala tili pal”, “Qultaydıń dámesi”, “Qarızlanıp qatın al” sıyaqlı satıralıq gúrrińlerin engizgen. Jazıwshı shıǵarmalarındaǵı satıralıq obrazlardıń jasalıw ózgesheligin sóz etiwden aldın, satirik obrazlardıń dóretiliw barısındaǵı ilimpazlardıń pikirlerin toqtap ótiw maqsetke muwapıq sanaladı.

Ózbek ádebiyatında ádebiyattanıwshı alım Nabi Rahimov óz miynetinde satirik obraz jaratıwda tómendegi pikirlerdi ayırıqsha atap ótedi: Satıralıq shıǵarmalarda jazıwshınıń idealı joqarı insaniylik hám jámiyetlik maqseti ayırıqsha xarakterge iye; ol avtorı satirik obraz jaratıwǵa, turmıstıń unamsız táreplerin yamasa ayırım kemshiliklerin ashıp beriwge umıtladı. Satirik shıǵarmanı oqıwshı oqırmanǵa da usı avtor idealı tayanısh bolıp xızmet etedi, satirik jaǵday hám obrazlardı durıs túsiniwde oǵan járdem beredi [2.21]

Satirik obraz logikaǵa saykes keliwi kerek yaǵniy haqıyqatlıqtan ajratılmaǵan bolıwı kerek. Sonday-aq bayanlaw, logikasız tolıq maǵlıwmatlardı súwretlewge urınıw satira qaharmanınıń haqıyqıy kórinisin jaratılıwına járdem bermeydi. [3.14]

Sóz sheberi Gúljahan Tajetdiynova da satirik obraz dóretiliwde ideyalıqqa, kórkem shınlıqqa, logika súyenedi. Jazıwshı gúrriń waqıyaların turmıslıq waqıyalar, qızıqlı detallar menen ómirimizde ushırasatuǵın jat illetlerdi ayawsız áshkaralap kórkem bayanlap bergeni.

G.Tajetdiynova “Qatınlar qozǵalańı” gúrrińinde waqıya bir mekeme atırıpında júz beredi. Jazıwshı bul shıǵarmada ayırım hayal-qızlarǵa tán iybesizlikti ótkir sınıǵa aladı. Shıǵarma mazmunında “Qız jawanlar” degen kárxananiń jumıs processinde baslıqlardıń kóbinese jumıstan bosawı, ornına taza baslıq kelip-kete beriwı sóz etiledi. Eń sońǵı baslıq bolǵan jigit óziniń bilimligi, jumısqa bolǵan intalıǵı menen basqalardan ajıralıp turadı. Baslıqtıń jumıstı alıp barıw procesi jaqsı bolǵanı menen kárxana xızmetkerleri yaǵniy hayallar tınımsız jánjellesiwden toqtamaydı. Bul kárxananiń óz jumıs barısın toqtatıwına alıp keledi. Bunıń tiykarǵı sebebi eki hayaldıń kelip baslıqtıń aldına jánlesiwı boldı. Hayallar ekiwde haq bilip, ózleriniń jumıs ornında ekenligin umıtıp baslıǵınıń aldında jánlessedi. Jazıwshı bul hayallarǵa tán bolǵan kórimsiz qásiyetti obrazlı bayanlap beredi. Mısalı:

Stol ústinen kartoshka-piyazlar ján-jaqqa pıtırıp shashılıp ketti. Qarasa eki qatın shayday ayqasıp atır. Baslıq hesh nárseden biyxabar, bir arman tartadı, biri berman tartadı. Qatınlardıń alısqanın kórip, zárresi qalmaǵan baslıq ornınan ushıp turadı. Bellesken palwanlar da, gele taslasqan qoshqarlar da, julısqan urısqaq qorazlarda mina shyaday ayqasıp atırǵan ekewiniń qasında oynamaydı. [4.22]

Jazıwshı bul hayallardıń hayal degen ataqqa jaǵımsız kir juqtırǵanın, turmısımızda usınday ózin ústem esaplap, erkek sıpat bolıp ketken hayal-qızlarımızdıń kelbetin súwretlep, ótkir sınıǵa aladı.

Avtordıń hayal-qızlar xarakterin súwretlewshı jáne bir satıralıq gúrrińleriniń biri “Sarqıt” shıǵarması bolıp tabıladı. Shıǵarmada bir shańaraq aǵzalarınıń xakteri ashıp berilgen. Shańaraq basshısı Aytjan, hayalı Sulıw ayım, balası Tolısh, kelini barlıǵıda óz isine puxta, shańaraǵınıń ekonomikalıq jaǵdayın oylaytuǵın adamlar. Lekin jámiyetshilik aldında ózleriniń jasına ılayıq isti kórsetiw de insaniylikqa tán qásiyet. Aytjan da, Sulıw ayımda barǵan otırsparalarınan sarqıt alıp qaytıwı, bulardıń háreketleri balalarına tásir jasawı, perzentlerinińde sarqıt jep úlkeygenlikten júrgen jerinde sarqıt jıynap júriwi avtor tárepinen ótkir, ashshı kúlki menen sóz etiledi. Sonday-aq shańaraqta hayal adamnıń basshılıq etiwı,

úydegi hárbir másele hayal tárepinen sheshiliwide húrmetsizliktiń, sıylasıqtıń joq ekenliginen derek beredi. Sulıw ayım barǵan sarqıt toltırıp alıp qaytıwı hayallıq iybesizlikti ańlatdı. Jazıwshı turmısmızda ushırasatuǵın bunday hayal-qızlardı ótkir kúyinish penen sóz etedi. Xalıqımızda hayal-qızlarǵa tán uyat, ar-namıs, ádeplilik degen túsinipler bar. Usınday sıpatlardı ózinen joǵaltqan shıǵarma qaharmanı Sulıw ayım obrazı tómenдеgi qatarlarda ayqın kózge taslanadı.

...Qalǵanların Sulıw ayım zayalamaydı. Barǵan jerden tompaytıp qaytatuǵın sarqıt qaltashası bar. Dasturqan tolı zatlardan tap bazardan saylap alǵanday etip, terip aladı da, sumkaǵa jayǵastıradı. Usı saparıda sarqıt qaltasha tompayıp, biraz salmaqlastı....Sulıw ayım asıqpay-albıramay qonaq jayǵa jayılǵan dasturqandı "tazalaydı".[4.26]

Sulıwayımniń qonaq bolıp barǵan jerinde bunday iybesizligi oqırmanda jekkóriwshilik sezimin oyatadı. G.Tajetdinova Sulıwayım, Aytjan, Tolısh obrazlarında jasawda reallıqqa, konkretlikke dıqqat qaratqan. Turmıshlıq fakttı joqarıdaǵı qaharmanlar xarakterine kóshirigen. Bul jazıwshınıń obraz jaratıwdaǵı sheberligin kórsetedi.

Jazıwshınıń jáne bir kewilge qonımlı satıralıq gúrrińleriniń biri "Hesh kimge aytpa" shıǵarması boldı. G.Tajetdiynovanıń bul gúrrińinde de turmıshlıq haqıyqatlıq dál kózge taslanadı. Dóretpede waqıya Pálbiy sheshey, Muqan baslıq, Nurım, Serik h.t.b obrazlardıń atırıpında júz beredi. Pálbiy shesheydiń bir ǵana ótirik ǵápi bir qatar insanlardıń jalǵandı gúzjitiip bir awız sózdi on awız sózge aylandırıwǵa sebep boladı. Pálbiy sheshey Muqan baslıqtı jumıstan bosatılıwı haqqında jalǵan xabar tarqatadı. Ózleri er adam bolıwına qaramastan erkeklik xarakterge iye bolmaǵan Nurım, Serikler bolsa bul xabardı altın tawıp alǵanday etip, jalǵan sózdi elede rawajlandırıp hámmege aytıp boladı. Adamlar arasındaqı bul ǵáp-sózler Muqannıń óz kasibinen bosawına alıp kelmeydi. Baslıq ele óz ornında. Jazıwshı bul kishkene gúrrińni arqalı ósek, jalǵan sózlerdiń hayallarımızdıń ásirese ayırım erkek adamlardıń da qanına sıńıp baratırǵanlıǵın ótkir ashınıw menen jır etedi.

Jazıwshı "Jazıqsız qulaqlar" gúrrińinde studentler arasındaqı jeńil yumorlıq sıpatlardı kórkemlep súwretlep beredi. Jaslar arasındaqı ózara kelispewshilikler, qızıqlı waqıyalar, altın dáwirdiń altın sıpatların házil-shinli araslas sóz etedi. Avtordıń bul dóretpesi kóbinese yumorlıq sıpatlarǵa iye bolıp kelgen.

"Uqsas at" dep atalǵan gúrrińinde bolsa jazıwshı óz mápin gózleytuǵın, amantqa qıyanet etiwshi, birewdiń haqısın jep kún kórip, sońında duzaqqa túsiwshi insanlar obrazın ótkir sınıǵa aladı. Shıǵarma qaharmanı Bóribay Jebegenov. Ol bir mekeme jumısshı bolıp isleydi. Bir kúnleri mekemege taza baslıq keledi. Baslıqtıń atıda Bóribay Jebegenov boladı. Mekeme xızmetkeri Bóribay Jebegenov bul halattan biraz payda kórip qaladı. Baslıq atına kelgen sawǵa-sálemlerdi kórdim-bildim demey óz paydasına alıp miynetsiz kelgen sıyıqtan ráhátlenip jasay beredi. Bunday ádetlerge úyrenip baratıǵan Bóribay óz nápsiniń qulı bolıp, ashkózligi sebepli hár kúni kafelerde awqatlanıwı ádet qıladı, biraq bul tınımsız awqatlanıwlar onı qarızdar bolıwına sebep boladı. Jegen asına pul tólewden qashqan Bóribay sońında baslıqtıń onı qolı bolıp jurıp hámme kásiplesleri aldında shermende boladı. Awqatlanıw ornınıń iyeleri kelip baslıqqa jegen qarızındı tóle dep topılıs jasaǵannan soń, "qap toldı, qapshıq toldı, dorbasha saǵan ne boldı" dep Bóribay jumıstan bosatıladı. Bóribaydıń biyparwalıǵı, óz wazıypasına itibarsılıǵı tómenдеgi qatarlarda ayqın kózge taslanadı. Mısalı:

Tań atıp, kún batıp, biraz aylardı artqa saldım. Soń-soń kafege barıwda umıt bola basladı. Bayağı ishıp-jegenlerim ele tım-tırıs, onnan beri biraz waqıt ótti. Umit bolsa júdá jaqsı. Ishıp-jeseń palday, soń onıń tólewi záhárdey boladı eken. Táwir-aq tolısıp, semirayın dedim. Kafelerdiń shiyrin taǵamları janıma jaqtı.[4.32]

Jazıwshı Bóribay obraz arqalı jámiyetimizde ushırasatuǵın usınday insanlardıń erinsheklik, jeńil turmıs keshiriwdı ańsaw sıyaqlı illetlerdiń jámiyetimizde kóplep ushırasıp turatuǵınlıǵın ótkir sınaǵa aladı.

Juwmaqlap aytqanda belgili qálemkesh Gúljahan Tájetdinova satirik obraz jaratıwda turmıslıq haqıyqatlıqtı kórkem shınlıqqa kóshirip, ideyallı-tarbiyalıq princip tiykarında kórkem bayanlap bergen. Bul álbette jazıwshınıń sheberligi, obraz jaratıw usılınıń ózine tán stili sanaladı.

References:

1. Paxratdinov Yu. Házirgi zaman qaraqalpaq prozasında satira. Nókis «Qaraqalpaqstan», 1988.
2. Raximov N. Ózbek sovet satirası tarixidan. –Tashkent, “Ózbekiston fanlar akademiyası nashiryatı”, 1962.
3. Тилабов Суюн. Сатира Нозила Худжанди (Образ. Стиль. Мастерство). диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, автореферат. Худжавд – 2009.
4. Tajetdiynova G. Ádiraspan monshaqları. –Nókis, “Bilim”, 2016.